

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxirowna Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джурабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxirowna, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК: 616.831:616.13-007.644-0015-089.8

Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich
Hazratqulov Rustam Bafoevich
Rasulov Shavkat Orziqulovich
Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

ИЧКИ УYQU АРТЕРИЯСИНИНГ КАВЕРНОЗ ҚИСМИНИНГ КАТТА ВА УЛКАН ҚОПСИМОН АНЕВРИЗМАЛАРИ БО'ЛГАН БЕМОРЛАРНИ ЖАРРОХЛИК ДАВОЛАШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826128>

ANNOTATSIYA

Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan ekstra-intrakranial (EK-İK) mikroanastomozlashning klinik kechishi taqdim etildi. O'ng ichki uyqu arteriyasining kavernozi qismi gigant anevrizmasi bilan og'riqan 45 yoshli ayol bemor bosh miya o'smalarida uchraydigan shikoyatlar bilan murojaat qildi. Radial arteriya yordamida EK-İK yuqori oqimli anastomozlash amaliyoti miyaning o'ng o'rta arteriyasi M3-M4 segmenti va o'ng tashqi uyqu arteriyasi o'rtasida amalga oshirildi. Anastomozning o'tkazuvchanligi intraoperativ Doppler ultratovush tekshiruvini orqali nazorat qilinib, operatsiyadan keyin raqamli angiografiya va anastomozning ultratovush tekshiruvini bilan tasdiqlandi. Bemor operatsiyadan 10 kun o'tgach, shifoxonadan qoniqarli ahvolda chiqarildi. Ekstra-intrakranial mikroanastomozlash - ichki uyqu arteriyasi kavernozi qismi anevrizmalarini davolashning samarali usullaridan biri bo'lib, anevrizmani miya qon oqimidan uzib qo'yishga va uning atrof tuzilmalarga hajmli ta'sirini kamaytirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: katta va ulkan anevrizmalar, ichki karotis arteriya, kavernozi. bo'lim

Рузикулов Махмуджон Маждович
Хазраткулов Рустам Бафоевич
Расулов Шавкат Орзикулович
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРУПНЫМИ И ГИГАНТСКИМИ МЕШОТЧАТЫМИ АНЕВРИЗМАМИ КАВЕРНОЗНОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

АННОТАЦИЯ

Представлено наблюдение успешного наложения экстра-интракраниального микро-анастомоза (ЭИКМА). Пациентка 45 лет оперирована по поводу гигантской аневризмы кавернозного отдела правой внутренней сонной артерии (ВСА) с псевдотуморозным типом течения. Выполнено наложение ЭИКМА между М3-М4 сегментом правой средней мозговой артерии и правой наружной сонной артерией с использованием участка ветви поверхностной височной артерии с последующим эндоваскулярным деконструктивным выключением аневризмы правой внутренней сонной артерии микроспиралями. Функционирование анастомоза подтверждено при помощи интраоперационной доплерографии, при выполнении церебральной ангиографии в послеоперационном периоде и ультразвуковом исследовании области анастомоза. Пациентка выписана через 10 дней, после операции в удовлетворительном состоянии. Наложение ЭИКМА является одним из методов лечения аневризм кавернозного отдела ВСА, позволяющее эффективно выключить аневризму из кровотока и уменьшить её объёмное воздействие на окружающие структуры.

Ключевые слова: крупные и гигантские аневризмы, внутренняя сонная артерия, кавернозный отдел.

Ruzikulov Makhmudjon Mazhidovich
Hazratkulov Rustam Bafoevich
Rasulov Shavkat Orziqulovich
Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Neurosurgery

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH LARGE AND GIANT SACCCULAR ANEURYSMS OF THE CAVERNOUS PART OF THE INTERNAL CAROTID ARTERY

ANNOTATION

Presented the clinical case of successful extracranial-intracranial (EC-IC) bypass performance. Female patient, 45 years old, who has been suffered from giant cavernous aneurysm of right internal carotid artery (ICA), presented with mass effect. The EC-IC high-flow bypass using radial artery was performed between M3-M4 segment of right middle cerebral artery and right external carotid artery. Bypass patency was confirmed by

intraoperative Doppler ultrasound, postoperative digital subtraction angiography and by ultrasound examination of anastomosis. Patient was discharged in 10th days after operation with satisfactory condition. The EC-IC bypass is one of effective method treatment for aneurysms of cavernous portion of ICA, allowing occluding aneurysm from cerebral blood flow and decreasing its mass effect to adjacent structures.

Keywords: large and giant aneurysms, internal carotid artery, cavernous part

Актуальность. Кавернозный отдел внутренней сонной артерии (ВСА) берёт начало от места входа артерии в кавернозный синус и протягивается к проксимальному дуральному кольцу. По данным разных авторов, наиболее частой локализацией сложных аневризм на ВСА является кавернозный отдел [1, 2]. Частота локализации сложных аневризм в кавернозном сегменте ВСА составляет от 35 до 68% [3, 4, 5]. Основными клиническими симптомами при локализации крупных и гигантских, сложных аневризм в кавернозном отделе ВСА являются поражение III, IV, VI пар черепно-мозговых нервов, головные и лицевые боли [6, 7, 8].

В настоящее время основными методами лечения данных аневризм являются хирургическое лигирование ВСА на шее, эндоваскулярная эмболизация полости аневризмы, установка стента перераспределителя потока крови с различными видами ассистенций [12]. В случаях окклюзии ВСА, существует потенциальный риск развития ишемических осложнений, что обусловлено недостаточностью коллатерального кровообращения. В таких случаях проводится сочетание предварительного наложения экстра-интракраниального анастомоза с последующим выключением несущего сосуда и аневризмы из церебрального кровотока [13, 14]. Перед началом хирургического лечения необходимо проведение тщательного анализа результатов радиологических методов исследования, включая проведение церебральной ангиографии. В случаях планирования окклюзии ВСА, необходимо исследование коллатерального кровообращения методами временной окклюзии ВСА и оценки неврологического статуса. Лечение сложных аневризм кавернозного отдела ВСА в первую очередь должно быть направлено на тотальное выключение аневризмы из кровотока, уменьшение ее объема и регресса неврологической симптоматики обусловленной нарастающим масс-эффектом [9,10].

Цель исследования. Провести анализ результатов лечения пациентов с крупными и гигантскими мешотчатыми аневризмами кавернозного отдела ВСА различными микрохирургическими и эндоваскулярными методами.

Материалы и методы. С августа 2018 по декабрь 2022 года в отделении сосудистой нейрохирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии было пролечено 76 пациентов с крупными и гигантскими мешотчатыми аневризмами кавернозного отдела ВСА. Средний возраст пациентов составил 46 лет (варьировал от 12 до 68 лет). Из 76 пациента 44 были мужчинами и 32 женщинами. В процессе предоперационного обследования, все пациенты были осмотрены неврологом и офтальмологом. При планировании хирургического лечения были изучены результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии и церебральной ангиографии (ЦАГ).

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто наблюдались парезы III, IV, VI пар черепно-мозговых нервов. Размер мешка аневризмы был от 16 до 42 мм, средний размер аневризм составил

28 мм. Размер шейки аневризмы варьировал от 4 до 18 мм, средний размер шейки составил 14 мм. Нами были применены мономодальные и мультимодальные методы лечения. Мономодальные методы подразумевают применение только одного хирургического или эндоваскулярного способа лечения. Мультимодальный метод представляет собой сочетание различных хирургических и эндоваскулярных методик, таких как предварительное наложение экстра-интракраниального анастомоза с последующим хирургическим или эндоваскулярным вмешательством.

В случаях, когда тактика лечения подразумевала окклюзию ВСА, мы проводили оценку коллатерального кровообращения с помощью баллон-окклюзионного теста (БОТ). БОТ является наиболее распространенным и доступным методом оценки Виллизиева круга. БОТ проводился на биплановой ангиографической установке, по методике, описанной в более ранних наших работах [20].

Нами были применены мономодальные и мультимодальные методы лечения. Мономодальные методы подразумевают применение только одного хирургического или эндоваскулярного способа лечения. Мультимодальный метод представляет собой сочетание различных хирургических и эндоваскулярных методик, таких как предварительное наложение экстра-интракраниального анастомоза с последующим хирургическим или эндоваскулярным вмешательством.

В случаях отрицательного БОТа, принималось решение о деконструктивной тактике путём выключения несущего сосуда и аневризмы из кровотока. Окклюзия ВСА достигалась путём прямого хирургического лигирования на шее или эндоваскулярной окклюзии с помощью микроспиралей. Прямое хирургическое лигирование на шее было выполнено в 5 случаях. Эндоваскулярная окклюзия ВСА в кавернозном или кавернозном отделе произведено в 3 случаях. По результатам предоперационного обследования пациента, как указано выше, нами был проведен анализ результатов ангиографии и БОТ. В случаях, где наблюдался положительный БОТ, мы принимали решение в пользу предварительного наложения экстра-интракраниального микрососудистого анастомоза (ЭИКМА) с последующим эндоваскулярным или хирургическим вмешательством. Кроме того, факторами риска развития ишемических осложнений в случае потенциальной окклюзии ВСА мы считаем отставание венозной фазы на контралатеральной стороне более чем на 3 секунды, гипоплазия передней или задней соединительной артерии. Перечисленные факторы могут играть важную роль в развитии недостаточности церебрального кровообращения, даже в случаях отрицательного БОТа.

Клинический случай. В настоящей статье мы представляем пример наложения экстра-интракраниального микро анастомоза у больной с гигантской аневризмой кавернозного отдела правой ВСА.

Рисунок 1. МСКТ ангиография головного мозга. Гигантская аневризма в кавернозном отделе ВСА.

Больная Т., 45 лет. Со слов больной и родственников, в течение последних нескольких месяцев беспокоила постепенно нарастающая головная боль, преимущественно в области правого глаза, появилось двоение в глазах. С вышеуказанными жалобами госпитализирована к нам в клинику для обследования и хирургического лечения.

Состояние при поступлении средней тяжести. При неврологическом осмотре сознание ясное, менингеального синдрома не выявлено. Умеренная общемозговая симптоматика в виде головной боли, преимущественно в области правого глаза,

парез правого отводящего нерва. При МСКТ ангиографическом исследовании головного мозга обнаружено округлое объемное образование в проекции правой ВСА (гигантская аневризма правой ВСА с деформацией турецкого седла справа (рис. 1). При МРТ головного мозга и МР ангиографии (см. рис. 2) выявлена гигантская нетромбированная аневризма правой ВСА размерами 30×27×43 мм. с деформацией турецкого седла и компрессией хиазмы. При церебральной ангиографии диагноз подтвержден (рис. 3).

Рисунок 2. МРТ головного мозга. Гигантская аневризма правой ВСА размерами 30×27×43 мм с деформацией турецкого седла и компрессией хиазмы.

Рисунок 3. Селективная церебральная ангиография. Гигантская мешотчатая аневризма кавернозного сегмента внутренней сонной артерии справа

Учитывая расположение аневризмы в кавернозном отделе ВСА, ее гигантский размер и объемное воздействие на окружающие структуры, а также отсутствие нарастания неврологического дефицита и отсутствие изменений, при выполнении пробы Матаса, больной решено выполнить наложение экстра-интракраниального микроанастомоза с использованием участка ветви поверхностной височной артерии, далее эндоваскулярное деконструктивное выключение аневризмы правой внутренней сонной артерии с отделяемыми микроспиральями.

Рисунок 4. Селективная церебральная ангиография.

Лечение. Под общим интубационным наркозом выделены лобные и теменные ветки поверхностной височной артерии. Затем выполнена костно-пластическая трепанация в правой лобно-височной области. Твердая мозговая оболочка (ТМО) не напряжена, отчетливо пульсирует. После вскрытия ТМО трансильвиальным доступом осуществлен подход к М3-М4 сегменту правой СМА, произведено его выделение и мобилизация. Выполнено наложение микро-анастомоза между М3-М4 сегментом правой СМА и правой наружной сонной артерии (НСА), далее выполнено эндоваскулярное деконструктивное выключение аневризмы правой внутренней сонной артерии с отделяемыми микроспиралями (рис.4.).

Состояние после эндоваскулярного деконструктивного выключения аневризмы правой внутренней сонной артерии с отделяемыми микроспиралями. Контрольная ангиография правой наружной сонной артерии, левой ВСА и левой позвоночной артерии – кровоснабжение ветки правой СМА и ПМА удовлетворительное.

После операции больная доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии. После выхода больной из медикаментозной седации — сознание ясное, менингеальной и очаговой симптоматики не выявлено.

Период наблюдения составил от 3 до 36 месяцев, средний период составил 14 месяцев. В раннем послеоперационном периоде тотальное выключение аневризмы из кровотока достигнуто в 72 (95%) случаях, в 4 (5%) случаях отмечалось незначительное контрастирование аневризмы в пришеечной части. Из 76 случаев у 24 мы наблюдали поражение группы глазодвигательных черепно-мозговых нервов до операции. Осложнения в виде усугубления неврологического дефицита в виде нарастания пареза глазодвигательных нервов после операции наблюдались в 2 (2,6%) случаях.

По данным современной литературы, наиболее частыми и характерными симптомами при крупных и гигантских аневризмах кавернозного отдела ВСА являются парез группы глазодвигательных черепно-мозговых нервов, головные боли. Большинство симптомов связаны с масс-эффектом за счет размеров аневризм. Так, по данным Amin-Hanjani et al. улучшение неврологических симптомов после различных методов хирургического лечения наблюдалось в 87,5% [4]. По результатам нашего исследования улучшение неврологических проявлений сложных аневризм кавернозного отдела ВСА отмечено в 83%. Необходимо отметить, что лечение, проведенное не более чем

через 3 месяца от начала симптомов, является благоприятным фактором регресса имеющейся неврологической симптоматики [11,13]. Основные осложнения при сложных аневризмах кавернозного отдела ВСА, вне зависимости от проводимого метода лечения, так или иначе, обусловлены ишемическими поражениями, ранними и поздними разрывами аневризм. Так, по некоторым данным частота осложнений после эндоваскулярных вмешательств по поводу аневризм кавернозного отдела ВСА составили от 3,5 до 5%. В нашем исследовании, осложнение в виде усугубления пареза черепно-мозговых нервов отмечено только в 1 случае.

Несмотря на достижения современной сосудистой нейрохирургии, лечение гигантских аневризм по-прежнему представляет непростую задачу. Хотя в структуре интракраниальных аневризм они составляют 3 - 5%, доля больных со сложными гигантскими и фузиформными аневризмами, поступающими в специализированные центры, достаточно велика, а подходы в лечении требуют владения всем арсеналом хирургических методик. В представленной работе описан клинический пример наложения эктра интракраниального микро-анастомоза между наружной сонной артерией и М3-М4 сегментом, с последующим эндоваскулярным деконструктивным выключением аневризмы правой внутренней сонной артерии с отделяемыми микроспиралями, с целью выключения из кровотока гигантской аневризмы кавернозного сегмента ВСА.

Решение об оперативном вмешательстве в данном наблюдении было принято в связи с нарастающим объемным воздействием гигантской аневризмы на окружающие структуры головного мозга, подтвержденным при неврологическом осмотре (общемозговая симптоматика, недостаточность отводящего нерва) и по данным лучевых методов диагностики (компрессия хиазмы, деформация турецкого седла).

Выводы. Как показывает представленное нами наблюдение, операция наложения эктра-интракраниального микроанастомоза для лечения гигантских аневризм кавернозного отдела ВСА помогает успешно выключить аневризму из кровотока и уменьшить её объемное воздействие на окружающие нервные структуры. Данные операции должны проводиться в стационарах, где работают специалисты, владеющие техникой выполнения микрохирургических сосудистых операций, и при наличии адекватного анестезиологического пособия и специализированной нейрохирургической реанимации.

Список литературы.

1. Крылов В.В. Хирургия аневризм головного мозга. М 2011; 2: 396—431.
2. Пилипенко Ю. В., Элиава, Ш.Ш., Яковлев, С. Б., Белоусова, О. Б. и др. Анализ осложнений хирургического лечения аневризм головного мозга у больных, оперированных в отдаленном постгеморрагическом периоде. // *Вопр. нейрохирургии.* – 2014. № 78(2) –С. 32-39
3. Abdulrauf S.I., Cantando J.D., Mohan Y.S. et al. EC-IC bypass for giant ICA aneurysms. In: *Cerebral revascularization. Techniques in extracranial-to-intracranial bypass surgery.* Ed. I. Saleem. Abdulrauf: Elsevier Saunders 2011; 231—245.
4. Amin-Hanjani S. Cerebral revascularization: extracranial-intracranial bypass. *Neurosurg Sci* 2011; 55: 2: 107—116.
5. Brinjikji W., Cloft H.J., Fiorella D., Lanzino G., Kallmes D.F. Estimating the proportion of intracranial aneurysms likely to be amenable to treatment with the pipeline embolization device. *J Neurointerv Surg* 2011; 2.
6. Eddleman C.S., Hurley M.C., Bendok B.R., Batjer H.H. Cavernous carotid aneurysms: to treat or not to treat? *Neurosurg Focus* 2009; 26: 5: E4: 1—10.
7. Fuentes S, Levrier O, et AL: Giant fusiform intracranial A2 aneurysm: endovascular and surgical treatment // *J. Neurosurg.* 101: 704—704. — 2004.
8. Fukamachi A., Hirato M., Wakao T., Kawafuchi J. Giant serpentine aneurysm of the posterior cerebral 7. Hauck E.F., Welch B.G., White J.A. et al. Stent/coil treatment of very large and giant unruptured ophthalmic and cavernous aneurysms. *Surg Neurol* 2008; 71: 1: 19—24
9. Kuramoto Y., et al. Long-term Results of Therapeutic Parent Artery Occlusion without Bypass Surgery for Internal Carotid Artery Aneurysms // *Journal of Neuroendovascular Therapy.* – 2017. – P. 1-8.
10. R.Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation.* 32(3).2021. P.18403 - 18406
11. Shimizu K., et al. Endovascular parent-artery occlusion of large or giant unruptured internal carotid artery aneurysms. A long-term single-center ex-perience // *J Clin Neurosci.* – 2016.
12. Shi X., Qian H., Fang T., Zhang Y., Sun Y., Liu F. Man-agement of complex intracranial aneurysms with bypass surgery: a technique application and expe-rience in 93 patients // *Neurosurg Rev.* – 2015. – Vol. 38. – P. 109-120

13. ХР Рахматуллаев, АМ Джураев, Р Дж Халимов. Хирургическое лечение болезни Пертеса у детей. В сборнике статей "Турнеровские чтения" 54.58 Е 36. С. 304-307. 2020.
14. Youmans neurological surgery. Fifth edition. Volume 2. Giant aneurysms. G. Michael Lemone et al. 1087-1088. Elsevier 2004
15. Zanaty M., Jabbour P. M., BouSader R., Chalouhi N., Tjoumakaris S., Rosenwasser R. H., Fernando Gonzalez L. Intra-aneurysmal thrombus modification after flow-diversion // J ClinNeurosci.– 2015. – Т. 22, № 1. – С. 105-110.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000